

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Аблаева Надира Кадамжановна,
Старший преподаватель кафедры
русского языка и литературы
Университета Мамуна, Хива, Узбекистан
E-mail.: nadiraablaeva@gmail.com
Зулунова Комила Комилжоновна,
Студентка 1 курса Университета Мамуна,
Хива, Узбекистан

**ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА
("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА")**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943204>

АННОТАЦИЯ

Сегодня как писатели, так и читатели все чаще обсуждают личную ответственность за события в мире. В данной статье мы предлагаем анализ "Повестей Белкина" с уклоном от традиционного подхода в школьном обучении. Мы рассматриваем эти произведения с точки зрения личной ответственности человека за свою жизнь и судьбу своих близких. Этот подход более актуален для современного школьника и научно обоснован, так как уже современники Пушкина, включая А. Григорьева, интерпретировали текст как выражение "критической стороны нашей души". Анализируя ироничную поэтику "Повестей Белкина", мы выявляем тип "маленького человека", с его скудными мыслями и шаблонной жизнью, лишенными моральных мук и ответственности за поступки. Эти "маленькие люди" и образ самого рассказчика составляют коллективный портрет первого "маленького человека" в русской литературе.

Ключевые слова: социальный подход, ответственность, этическое содержание, литературная пародия, «маленький человек», повесть, проблема.

Ablaeva Nadira Qadamjanovna,
Ma'mun universiteti Rus tili va adabiyoti
kafedrasi katta o'qituvchisi,
Xiva, O'zbekiston
E-mail.: nadiraablaeva@gmail.com
Zulunova Komila Komiljonovna,
Ma'mun universiteti 1-kurs talabasi,
Xiva, O'zbekiston

**PUSHKIN ASARLARIDA "KICHKINA ODAM" MAVZUSI
("BELKIN POVESTLARI" ASARI)**

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda yozuvchilar ham, kitobxonlar ham dunyoda sodir bo'layotgan voqealar uchun shaxsiy javobgarlik bo'lishi kerakligini tobora ko'proq muhokama qilmoqdalar. Ushbu maqolada biz "Belkin povestlari" ni maktabda o'qitishda an'anaviy yondashuvdan chetga chiqib tahlil qilishni taklif qilamiz. Biz bu asarlarni insonning o'z hayoti va yaqinlari taqdiri uchun shaxsiy javobgarligi nuqtai nazaridan ko'rib chiqamiz. Ushbu yondashuv zamonaviy maktab o'quvchisi uchun ko'proq mos keladi va bu ilmiy asoslangan, chunki Pushkinning zamondoshlari, shu jumladan A. Grigoryev bu asarni "qalbimizning tanqidiy tomoni" ifodasi sifatida talqin qilishgan. "Belkin povestlari"ni istehzoli poetikasini tahlil qilib, biz "kichkina odam" tipini uning o'ziga xos o'ylari va qolipli hayoti, axloqiy azobdan va xatti-harakatlari uchun javobgarlikdan xoli bo'lganliklari orqali aniqlaymiz. Bu "kichkina odamlar" va hikoyachining o'zi rus adabiyotidagi birinchi "kichkina odam" ning umumiy portretini tashkil qiladi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy yondashuv, mas'uliyat, odob-axloq mazmuni, "kichik odam", povest, muammo.

Ablaeva Nadira Kadamjanovna,

Senior Lecturer at the Department of Russian Language and Literature, Mamun University, Khiva, Uzbekistan

E-mail.: nadiraablaeva@gmail.com

Zulunova Komila Komiljonovna,

1st year student at Mamun University, Khiva, Uzbekistan

THE THEME OF THE "LITTLE MAN" IN PUSHKIN'S WORKS ("BELKIN'S STORIES")

ABSTRACT

Today, both writers and readers are increasingly discussing personal responsibility for events in the world. In this article, we propose an analysis of "Tales of Belkin" with a departure from the traditional approach in school education. We consider these works from the perspective of personal responsibility for one's life and the fate of loved ones. This approach is more relevant for modern schoolchildren and scientifically justified, as contemporaries of Pushkin, including A. Grigoriev, interpreted the text as an expression of the "critical side of our soul." By analyzing the ironic poetics of "Tales of Belkin," we identify the type of "little man," with his meager thoughts and template life, devoid of moral anguish and responsibility for actions. These "little people" and the image of the narrator himself constitute a collective portrait of the first "little man" in Russian literature.

Keywords: social approach, responsibility, ethical content, literary parody, "little man," tale, issue.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

При представлении взгляда, отличного от устоявшегося в учебном процессе интерпретации "Повестей Белкина", мы желаем сначала упомянуть о целесообразности методического и научного обоснования предлагаемого подхода.

Традиционный анализ моральных аспектов данного произведения (А. Н. Соколов, Б. С. Мейлах, А. Г. Гукасова и др.) в первую очередь опирается на социальный подход: например, А. Н. Соколов говорит о противоречиях между богатством и бедностью в "Выстреле", а А. Г. Гукасова обсуждает "угнетение людей 14 класса" в "Станционном смотрителе" [Гукасова 1949: 52]. Однако выводы, вытекающие из этой двухполярной интерпретации (например, безусловное сочувствие к угнетенным как главная моральная идея "Повестей Белкина"), не кажутся соответствующими мировоззрению современного школьника, не в состоянии мыслить о жизни через призму социальной борьбы.

Сегодня как писатели, так и читатели все чаще задумываются о степени личной ответственности человека за все события в своей жизни и в мире. То, о чем думал в начале XIX века Пушкин, давая Татьяне право на самостоятельные решения и смелость брать на себя ответственность за их последствия; о чем писал в середине XIX века Достоевский, призывая человека не к общественным преобразованиям, а к личному самосовершенствованию, в XX веке стало очевидно: только от самого человека зависит его судьба. Об этом говорят произведения Ф. Кафки, Г. Гессе, Т. Манна, Дж. Фаулза. Об этом также писали О. Мандельштам, М. Булгаков, В. Распутин, И. Бродский. Даже в неравном противостоянии с властью человек сам принимает решения и совершает поступки, которые определяют его человеческую сущность. Как отмечал Бродский, "система может уничтожить вас только физически. Если система ломает вас как личность, это свидетельствует о вашей собственной слабости. И, возможно, именно в этом заключается смысл этой системы: она полностью выявляет вашу хрупкость, сущность человека в целом".

В настоящей статье мы анализируем этическое содержание "Повестей Белкина" с точки зрения индивидуальной ответственности человека за свою жизнь и судьбу своих близких. С педагогической перспективы такой подход более актуален для сознания современного школьника, чем устаревший классовый подход, который акцентируется на патетике predetermined морального оправдания социально угнетенных персонажей. С научной точки зрения этот подход также обоснован, поскольку даже современники Пушкина, включая Ап. Григорьева, рассматривали данный текст как выражение "критической стороны нашей души, пробудившейся ото сна" [Гукасова 1949: 11].

Из различий в толковании содержания вытекает разнообразие в анализе стилистической организации данного произведения. Современники Пушкина восприняли "Повести Белкина" прежде всего как произведение с пародийным оттенком. Первые аудиторы смеялись много. "Московский телеграф" описывает повести как "фарсы, узконаправленные в области простоты, без всякого сострадания". В. Гиппиус и Н. Любавич, на рубеже XIX-XX веков, также толкуют это произведение в первую очередь как пародию. Мы следуем этому тенденции в понимании жанровой природы "Повестей Белкина".

Литературная пародия в "Повестях Белкина" не только деформирует традиционную форму литературного произведения, но и стремится к более глубокому контексту. Как отмечает Вл. Новиков в своей "Книге о пародии" (1989), пародия всегда включает в себя серьезный разговор о жизни и общих человеческих ценностях.

"Разрушение устаревшего и создание нового через пародию представляют собой цельный творческий процесс" [Новиков 1989: 193]. Давайте рассмотрим "Повести Белкина", чтобы выявить, какие литературные конвенции и искаженные представления Пушкин разрушает, и какие новые, значимые и жизненные идеи он пытается передать нам.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

Фраза "маленький человек" в своем литературном значении впервые появилась благодаря В. Г. Белинскому, который в своей статье "Горе от ума" использовал ее для описания "человека с низким социальным статусом" [Белинский 1839]. Однако Белинский не придумал это понятие, а скорее обобщил предыдущие попытки использовать героя из низших слоев общества в качестве символа демократических идей, начавшиеся еще в XVIII веке в период классицизма и Просвещения. В работах Сумарокова, Радищева, Карамзина и других авторов изображение героя с низким социальным статусом использовалось как средство обсуждения социальных проблем.

В XIX веке, начиная с творчества А. С. Пушкина, образ "маленького" человека приобретает новые психологические и философские измерения, что приводит к изменению социального статуса героя, не всегда вызывающего сочувствие.

Сам факт того, что литература обращается к незначительному человеку, который не является героем в традиционном смысле, представляет собой шаг к

объективному отображению жизни, свободному от "идеалов" [Белинский 1978: 202], и лежит в основе реализма. В. Г. Белинский объясняет суть этого процесса: "Природа - вечный образец искусства, а величайший и благороднейший объект в природе - человек. А не является ли крестьянин человеком? - Но что может быть интересного в грубом, необразованном человеке? - Как - что? - его душа, ум, сердце, страсти, склонности, - в общем, все то же, что и у образованного человека..." [Белинский 1978: 208]. Из этой цитаты видно, что даже Белинский, приверженец "натуральной" школы, видит в "маленьком" человеке нравственное и философское содержание прежде, чем социальное.

Однако Белинский остался равнодушным к "Повестям Белкина", считая их слишком поверхностными и не соответствующими уровню великого русского писателя. Этому мнению присоединился Б. Эйхенбаум, отмечая, что "он не смог извлечь из этих повестей ничего, - философия в них не уместилась" [Белинский 1978: 202]. Позднее, в ходе разработки опоязовских принципов анализа, "Повести Белкина" стали восприниматься как "побасенки", не просто как произведения с низким содержанием (как считал Белинский), а как произведения, где важно не "содержание" [Бочаров 2007].

Современные исследователи отмечают, что "Повести Белкина" представляют собой одно из самых загадочных произведений Пушкина. "В пушкинской критике всегда вызывали затруднения интерпретации этих простых повестей. Несмотря на их кажущуюся 'простоту', они стали объектом постоянных размышлений и получили репутацию загадочных в литературных кругах" [Бочаров 2007]. В литературных кругах "Повести Белкина" считаются "наименее понятными" [Купреянова 1981], "нерешенной загадкой" [Одинокоев 1983: 113].

Что вызывает эффект загадочности простых, казалось бы, "побасенок"? Во-первых, это связано с множественностью субъектов: помимо автора, скрывающегося за образом повествователя Белкина, мы видим издателя, представляющего Белкина как своего соседа-помещика, вместе с кратким очерком его жизни, а также лица, которым Белкин в свое время рассказывал истории, записанные позднее (например, "Смотритель" рассказан титулярным советником А. Г. Н., "Выстрел" - подполковником И. Л. П., "Гробовщик" - приказчиком Б. В., "Метель" и "Барышня" - девицею К. И. Т.). Кроме того, сами герои этих историй также присутствуют. Каждый из участников повествования, включая автора, имеет свою четко очерченную жизненную позицию, что создает многополярность текста. За множеством масок и полумасок уже почти теряется сама авторская позиция, что позволяет, например, В. В. Гиппиусу рассматривать данное произведение как пример собственно реалистической объективности. Но эта многополярность, однако, только кажущаяся: как в русском народном театре - кукол много, а кукловод один. Автор играет с читателем на всех уровнях художественной структуры произведения.

Ироничное противопоставление автора и рассказчика проявляется, например, в игре с эпиграфами. В самом первом из них, размещенном перед предисловием издателя, автор выражает свое отношение как к наивному Белкину, так и к наивному читателю, которые могут увлечься лишь внешней пестротой сюжета:

"Г-жа Простакова.

То, мой батюшка, он еще сызмала к историям охотник.

Скотинин.

Митрофан по мне.

Недоросль."

Следующие эпиграфы перед каждой из повестей представлены уже от лица Белкина. Желая проявить свою эрудицию, молодой помещик цитирует литературные произведения, которые соответствуют каждой из историй, но это соответствие остается формальным. За простыми тематическими эпиграфами скрывается ирония автора: так, в эпиграфе к "Выстрелу" Белкин призывает цитаты о дуэли из произведений Баратынского и Бестужева-Марлинского (чье авторство не указано, что свидетельствует о неосведомленности Белкина). Поставленные рядом эти цитаты противопоставляются, что

приводит к разрушению романтической иллюзии возвышенности дуэльного кодекса в пользу более холодного взгляда на дуэль как на убийство. Эпиграф к "Метели", взятый из баллады Жуковского "Светлана", на первый взгляд может вызвать романтические ассоциации, однако он фактически описывает характер героини — ее внутренний хаос мыслей и чувств, что соответствует смятенному состоянию души в понимании Пушкина (см. стихотворение "Бесы"). Этот эпиграф также указывает на склонность героини к следованию романтическим шаблонам, вместо того чтобы принимать собственные решения.

Если обратиться к отзывам современников, станет ясно, что у друзей и знакомых Пушкина эти повести вызвали... смех. Первым читателем повестей был Е. А. Баратынский, о чем Пушкин сообщает в одном из своих писем Плетневу: "Написал я прозой 5 повестей, от которых Баратынский смеется и бьется" [Пушкин 1987: 239]. "Плетнев полагал, что эпиграф к циклу из Фонвизина - 'весьма смешной'. Кюхельбекер, читая повести, плоды 'игривого воображения' Пушкина, 'из доброго сердца смеялся' [Подковыркин 2014]. Согласимся с современным исследователем П. Ф. Подковыркиным в том, что главное в повестях находится далеко не там, где читатели привыкли это искать, это произведение необычно. И необычно оно тем, что является одновременно и первым опытом реализма в русской прозе, и игрой с этим опытом. В. В. Гишпиус настаивал на трактовке повестей с точки зрения 'трезвой правды' и 'подлинного демократизма': 'трезвая правда' и подлинный демократизм оказались исключительно плодотворными для русской литературы, которая уже двигалась к реализму в этом небольшом 'физиологическом очерке' [Гишпиус 1966: 14]. Однако помимо наблюдения за жизнью и ее изображением, что свойственно физиологическому очерку, Пушкин вкладывает в 'Повести' нравственный и философский подтекст. Ироничное, пародийное начало просвечивает, словно на рентгеновском снимке, истинную суть изображаемых картин и историй. И в этом глубинном видении причин и следствий заключается авторская позиция.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Уже на уровне сюжета пушкинские повести начинают играть с читателем. На первый взгляд, эти повести представляют собой произведения с сюжетами, которые генетически связаны с жанром анекдота - бытовыми историями из жизни. Однако в большинстве из них сюжет отсутствует или является иллюзорным, напоминающим нелепое и неприятное случайное стечение обстоятельств. В "Выстреле" рассказывается о выстреле, который так и не произошел. "Станционный смотритель" переворачивает историю о блудном сыне, рассказывая о дочери, которая живет с увезшим ее гусаром и считается барыней, в то время как ее озлобленный и спившийся отец умирает, храня обиду на "блудницу". Комедия "Гробовщика" превращается в сон пьяного человека. А нелепая история, описанная в "Метели", в которой родители на следующий день после побега дочери умоляют ее выйти замуж за Владимира, противоречит ее собственным романтическим идеалам.

На стилистическом и мотивационном уровне "Повести Белкина" представляют собой сборник разнообразных... штампов. В них мы можем наблюдать отголоски сентиментальных и романтических сюжетов, а также пародию на романтический и сентиментальный стили, которые были широко распространены в литературе того времени. "Здесь присутствуют литературные отголоски из 'Душеньки' Богдановича, 'Переселения душ' Баратынского, 'Русалок' и 'Оборотней' О. Сомова, 'Бедной Лизы' и 'Натальи...' Карамзина, 'Романа в семи письмах', 'Замка Вайдена' и других романов Бестужева-Марлинского, 'Ростовского озера' Измайлова, 'Темной рощи' Шаликова, 'Даши, деревенской девушки' Львова, 'Инны' Каменева, 'Спасской лужайки' Лажечникова, 'Легковерия и хитрости' Брусилова, из Сен-Пре, романов Ричардсона и прочих, а также пушкинские авторские отголоски (например, мотив переодевания для любовного обмана из 'Каменного гостя' или мотив отложенной мести из 'Моцарта и Сальери')" [Подковыркин 2014]. Однако автор использует эти отголоски как бы в "кривом зеркале". Их активное использование в тексте произведения создает эффект, противоположный романтическому идеалу: вместо

восхищения поступками, мыслями и чувствами героев вызывается смех. С одной стороны, Пушкин мог стремиться преодолеть сентиментально-романтическую традицию начала XIX века, в которой выделялся Булгарин. Однако, с другой стороны, маловероятно, что цель автора была ограничена "одним ходом". Можно предположить, что пародия и ирония имеют более глубокое значение. Собственно, автор предостерегает нас от опасности воспринимать эти 5 повестей слишком буквально, сначала, эпиграфом из "Недоросля", а также говорящим именем "рассказчика историй" Белкина, чья беличья простота и беспокойство именно и провоцируют поверхностное, бытовое понимание.

Персонажи всех пяти повестей становятся жертвами общепринятых стереотипов мышления. Вместо того чтобы нести ответственность за свою судьбу, они предпочитают подражать каким-то образцам. В данном контексте героями строят свою жизнь по образцам из современной Пушкину сентиментальной и романтической литературной псевдоидеологии. Псевдоромантический Сильвио, псевдотрагический "Станционный смотритель". Пиком романтической шаблонности становится "Метель", где главная героиня, после того как однажды столкнулась с неудачей, пытаясь следовать литературным образцам, не меняется спустя годы, остающийся замужем за неизвестным и приглашая нового романтического героя на встречу, как настоящая героиня романа, в белом платье с книгой в руках...

Если рассматривать повести в порядке их создания, то первым произведением будет "Гробовщик". В ней проблематика становится наиболее очевидной. Рассказывается история о человеке, для которого главной целью является материальное благополучие. Сразу же после переезда в новую квартиру Адриан Прохоров беспокоится о том, чтобы его жилище было в порядке. Когда он достигает этой цели, он принимается за чаепитие. Однако этот мир идиллического комфорта нарушается "тремя франмасонскими ударами в дверь". Гробовщик беспокоится только о своем уюте, и когда его покоя нарушают, он впадает в злобу и мстительность. Однако в момент прихода "мертвых клиентов" в его дом на первый план выходят не фантастические аспекты, а обыденные детали: "Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина...". В этой бытовой повести, где все отражает "простой быт", фантазии позволяют раскрыть нравственную глубину произведения. Потусторонний мир, представленный в повести, является чем-то вроде подсознания героя. В первой части фантастического сюжета Адриан посещает купчиху Трюхину и продолжает действовать подло, обманывая наследника и не размышляя о своей совести. Проснувшись после кошмарного сна и поняв, что нашествие мертвецов было лишь галлюцинацией, гробовщик не задумывается о моральных аспектах происшедшего, а радостно приказывает подать чаепитие.

Встреча умерших с Адрианом — способ диалога с его совестью, которая является образом потустороннего мира, выражая его скрытые сомнения и страхи. Описание обыденных дел Адриана противопоставлено фантазмагорической природе, отображая пустоту и безжизненность его души.

Вторая история, "Станционный смотритель", основана на воспоминаниях из сентиментальной литературы и библейских намёках. Эпиграфом к повести служит описание чиновника того же ранга, что и Самсон Вырин, предоставленное Вяземским: "Коллежский регистратор, / Почтовой станции диктатор". В отличие от этого, наш герой не чувствует себя диктатором, скорее, он боится любого путника, который посмеет чуть повисить на него голос...

В "Станционном смотрителе" представлен типичный представитель "маленького" человека. Имя главного героя ассоциируется с библейским Самсоном, который разорвал пасть льву и погиб из-за измены женщины, что соотносится с конфликтом повести, но это значение иронически пересматривается в контексте произведения: сравнение превращается в противопоставление. Фамилия героя также является значимой и противоположной к гордому звучанию имени: "интересно заметить этимологию фамилии Выриных: "вырывать" - означает

"приноравливаться", а также "вырь" - это омут, темный и гибельный водоворот (согласно словарю В. И. Даля)", - отмечает А. А. Аникин.

Месть Самсона, как ветхозаветного, была ужасной для филистимлян: он вернул свою прежнюю силу, разрушив храм и уничтожив всех в нем. Однако месть Самсона Вырина обернулась жалким жестом: он отверг ассигнации, полученные от гусара, "пошел, топнув каблуком", но вскоре "повернулся", не смогиши уйти окончательно.

Тоска по дочери и чувство униженности и вины уведят Самсона Вырина в темный водоворот, но даже на смертном одре он не прощает своей дочери, которая также является некой нелепой местью его судьбе.

Придя к гусару, обиженный отец не требует справедливости и не защищает свою дочь, которая, плача всю дорогу, потеряла сознание при виде отца. Вместо этого он молится: "Ваше высокоблагородие!.. сделайте такую божескую милость!.."

Унижение и раболепство заменили отцовскую совесть и мужскую честь, как на стенах его дома лубочные картинки заменили суть евангельского учения. "Картина в доме стационарного зрителя - не икона, а скорее карикатура на христианский сюжет: христианская идея присутствует, но не в полной мере. В лубочном стиле идея Евангелия утрачена и заменена мирским, словно приближена к повседневности. "Блудный сын на коленях; на заднем плане повар убивает толстого тельца"".

Возможно, именно неожиданное горе сломало несчастного отца? Обратимся к тексту.

Повесть начинается с размышлений о трудном положении стационарных надзирателей: они подвержены крикам со стороны их вышестоящих, а гусары могут даже угрожать им нагайкой. Эти чиновники не совершают преступлений ни перед богом, ни перед людьми, преданно выполняя свои обязанности. Почему же они испытывают страх и трепет перед хамством вышестоящих? Потому что они верят, что их статус в обществе определяет их значимость. Как и Гоголевский Хлестаков, который с презрением отзывается о своей должности, так и Пушкинский Самсон Вырин измеряет свою важность по своему рангу. Позволяя молодой и смелой дочери защищать его от наглого гусара, он демонстрирует свою собственную неполноценность.

Семейные и нравственные ценности уступают место деньгам и статусу. Это и есть ужас "маленького человека" - он полностью согласен со своим положением. Узнав о том, что его дочь отправилась с гусаром, отец не может справиться с горем и заболевает. Единственное, что он предпринимает для спасения дочери от жестокой участи, это визит к Минскому, где он уничижительно просит и затем возвращается за брошенными ассигнациями.

Читатель, особенно школьник, не может не почувствовать жалость к Самсону. Он напоминает бездомного котенка, страдающего от жестокости людей и неспособного защитить себя. Но речь идет о взрослом мужчине, который мог бы быть "почтовой станции диктатором". Его несчастье - результат его собственных поступков и слов, прикрываясь дочерью, он сам отдает ее гусару и отказывается от спасения.

Отсутствие самоуважения и достоинства у "маленьких людей" вызывает глубокое сочувствие у читателя.

Однако роль жертвы приводит к удивительному явлению: униженные и страдающие становятся гордыми, почти величественными. Отец Дуни, через два года после ее отъезда, говорит о ней с жесткостью и холодностью: "Уже третий год, как я живу без Дуни, и о ней нет ни слуха, ни духа. Бог ее знает. Много таких в Петербурге, молодых дур, сегодня в роскоши, а завтра метут улицы вместе с кабацкой голью. Подумывая, что и Дуня может пропасть, согрешаешь, желая ей могилы..." На самом деле, Дуня живет счастливой жизнью, как и обещал ее жених Минский. Дуня счастлива, у нее трое детей и достаточно средств для жизни. А Вырин утопает в пьянстве, в его доме теперь живут пивовар и его "толстая жена", и он похоронен на "голой земле", без деревьев. Над его могилой прыгает оборванный мальчик, сын пивовара.

За сочувствием к "маленькому человеку" скрывается другой взгляд на ситуацию. Истина заключается в том, что каждый человек несет ответственность за свою судьбу и судьбу своих близких. Морально Самсону Вырину выносится приговор - он виновен в своей трусости, бездеятельности и безответственности. Но его главная проблема в том, что он соглашается считать себя "маленьким", подчиняясь закону "чин чина почитай".

Следующая повесть Пушкина, "Барышня-крестьянка", представляет собой наиболее легкую, игривую и светлую работу среди всех его произведений. На первый взгляд в ней трудно увидеть проявление "маленького человека", так как Лиза очаровательна, а Алексей влюблен и прямолинеен. Однако поэтика этой повести, включая образы, сюжет, место действия, пейзаж, стиль и общую атмосферу, схожа с незаконченным романом "Дубровский", что позволяет провести сравнительный анализ и выявить пропасть, на которой базируется счастье Лизы и Алексея.

Несмотря на общий легкий тон повести "Барышня-крестьянка", есть два дисгармоничных мотива. Первый - долговечная вражда между соседями-помещиками, Берестовым и Муромским, основанная на разнице в богатстве и гордой бедности. Оба были ограниченными людьми и поэтому упорно поддерживали свое противостояние. Пушкин с иронией описывает глупость помещиков: Берестов считал себя самым умным в округе, но не читал ничего, кроме "Сенаторских ведомостей", а Муромский, тратя большую часть имущества на английский сад и английских прислуг, был настоящим русским баринном. Второй мотив - требование Берестова к сыну жениться по его указанию, что приводит к карнавальной атмосфере повести, где маскировка и переодевание прикрывают проблему средневековой жестокости и родительской тирании.

Под игривым настроением повести "Барышня-крестьянка" раскрывается бесчеловечность и духовная пустота героев. Алексей, не сумевший противостоять отцу, проводит время с крестьянками, в то время как Лиза скрывает свою истинную личность, чтобы уберечься от конфликта между отцом и возлюбленным. Любовь в этой повести замещена вседозволенностью, символизированной маскарадом и переодеванием. Рокировка социальных ролей показывает, что знатные люди ничем не отличаются от обычных людей, и что Лиза, как и Алексей, хочет того же, что и простые девушки. Не решившись признаться в своей легкомыслии, Лиза готова скорее отказаться от любви, чем столкнуться с правдой.

Таким образом, герои повестей Белкина, несущие ответственность за свои поступки, лишены глубоких эмоций и не обременены моральными убеждениями, представляют собой коллективный образ "маленького человека", который не определяется социальным статусом, а скорее размерами своей души.

В первой повести, "Гробовщик", проблема душевной пустоты и моральной низости героя отчетливо проявляется в сцене его встречи с мертвецами и отказе признать свои грехи. Однако по мере развития сюжета в последующих историях, эта проблематика все больше скрывается под пестрым и пародийным стилем. Самсон Вырин пытается оправдать свою совесть, исказив библейскую притчу о блудном сыне и обвинив во всех прегрешениях свою дочь. Лиза, прибегая к маскировкам, избегает честного признания. Две последующие повести уводят героев еще дальше от осознания, заменяя его шаблонами романтической и сентиментальной литературы.

В повести "Выстрел" Сильвио предстает перед нами в облике романтического персонажа: "тайна окружала его судьбу... никто не знал причины его ухода в отставку... его доходы и состояние оставались в тайне... его угрюмость, крутой характер и злой язык оказывали сильное воздействие на молодежь" [Пушкин 2012: 70]. Однако, кто восхищается им таким образом? Это всего лишь молодой офицер, который считает 35-летнего Сильвио "стариком". Так, скрытая за различными покрывалами восприятия и драматичным сюжетом, перед нами разворачивается история завистливого духа. Сильвио, стремившийся к превосходству во всем ("Мы хвастались пьянством: я перепил славного Бурцова" [Пушкин 2012: 13]), не может терпеть успешность нового товарища по службе. Прибегнув к подлости ("я начал спорить с ним... однажды на балу... я произнес ему какую-то грубость" [Пушкин

2012: 14]), он вызывает последнего на поединок. Однако просто убить "оскорбителя" для Сильвио недостаточно. Ему нужно унижить его. Откладывая выстрел до свадьбы молодого человека, Сильвио намерен убить его на глазах у его молодой жены. Отчаяние Маши, бросившейся к ногам злодея, и смятение мужа, не знающего, как защитить жену от ужасной сцены, доставляют Сильвио удовлетворение. Почему для Сильвио важнее не убить, а унижить своего противника?

Сильвио гордился собой, пока был лучшим в полку. После появления более успешного товарища он не может уважать себя так, как раньше. Как и Самсон Вырин, Сильвио оценивает себя не по внутренним качествам, а по внешним чертам. Ему нужно унижить противника, чтобы восстановить свое самоуважение, вернуть свое "место" в мире. Вероятно, основная черта литературного образа "маленького человека" - это внешний контроль, как утверждают психологи: он не понимает себя и не ищет нравственной или философской глубины, он оценивает себя исключительно по социальным параметрам.

Сильвио, казавшийся молодому рассказчику романтичным, на самом деле полностью подчинен одной цели - вернуть себе уважение, унижив противника. И это порабощение противоречит основному принципу романтизма - идее свободы. В. В. Гиппиус прямо называет характер Сильвио "извращением" идеи свободы: "одним из ее извращений были характеры, подобные Сильвио" [Гиппиус 1966: 31].

Если "Выстрел" издевается над романтическим образом поведения в его мужском варианте, то женская "романтическая идеальность" олицетворяется в повести "Метель", где нам представлена героиня, подражающая моде романов ("Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следовательно, была влюблена" [Пушкин 2012: 22]). В кого? Неважно. В данном случае, в бедного армейского прапорщика. Сколько же продолжалась эта любовь, которую молодые люди считали трагически обреченной? Меньше полугода: "Наступила зима и прекратила их свидания" [Пушкин 2012: 85]. Несмотря на такой короткий срок, героиня не может дождаться и решает тайно выйти замуж за возлюбленного. Метель - символ душевной смуты и беспорядка - преследует героев. Вспышечно Марья Гавриловна выходит замуж за незнакомца. Если отвлечься от давно знакомого сюжета и представить: как?.. Действительно, это смешно! Я выхожу замуж, чтобы быть с любимым, а вместо этого иду к алтарю с незнакомцем - и даже не замечаю этого! Так, позже мадам Бовари у Флобера будет мечтать о каком-то любовнике ("un amant"). То есть важен не любимый, а сам факт его существования. Брак вслепую как метафора бессмысленной жизни. А о чем думал молодой офицер, разрешивший обвенчаться себя? Сам он объясняет это "непонятной, непростительной легкомысленностью". И ситуации, и персонажи, и притягательно неуклюжий язык этой повести литературно, сентиментально фальшивы. И самое ужасное, что, даже оказавшись в ошибочном и трагическом положении, Маша не делает выводов, и спустя несколько лет с новым героем, отличающимся "интересной бледностью" и имеющим ум, "который нравится женщинам: ум приличий и наблюдений, безо всяких претензий и легкомысленно насмешливый", она снова играет роль героини любовных романов: "Но больше всего... (больше его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки) молчание молодого гусара больше всего подстрекало ее любопытство и воображение" [Пушкин 2012: 94]. Как прежний, так и новый ее возлюбленный, так и она сама, все они мыслят штампами и не могут увидеть мир иначе. Она ждет признания нового героя, сама подталкивает его к этому: "каким образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слышала его признания? Что удерживало его?.. она решила, что робость была единственной причиной, и положила ободрить его большим вниманием и, в зависимости от обстоятельств, даже нежностью". Зачем? Герои этой последней из написанных Пушкиным повестей по-настоящему пугают, куда до них мертвецам Адриана! Очень страшно, когда человек готов прожить жизнь по шаблону, придуманному кем-то, как манекен. Проблематика "Повестей Белкина" заключается в раскрытии неглубокой, стандартной жизни, лишенной осознания и ответственности. Ап. Григорьев отмечал, что "Повести Белкина" направлены на "подрыв так называемого

добродетельного человека" и "выявление пошлости поверхностного человека" [Григорьев 1990: 80]

ВЫВОДЫ.

Расположение пяти повестей в окончательном варианте произведения не соответствует порядку их написания. Повесть "Барышня-крестьянка", самая веселая и игривая из всех, занимает заключительное место в композиции, противопоставляясь мрачному началу произведения — повести "Выстрел". Как и рифмовка в онегинской строфе, построенная по принципу большего-меньшего напряжения, так и расположение повестей в структуре "Повестей Белкина" организовано по принципу усиления-ослабления напряженности. Первой идет повесть "Выстрел", обладающая грозной атмосферой романтического злодейства и напряженным детективным сюжетом, второй — на контрасте — "Метель", повесть с ослабленной сюжетной структурой, немотивированными поступками героев и шаблонной стилистикой. Далее должен последовать всплеск эмоционального напряжения, и эту роль выполняет фантастическая картина потустороннего мира в повести "Гробовщик". Далее следует повесть лирически проникновенная и психологически глубокая, но с ослабленной сюжетной структурой — "Станционный смотритель", которая, в свою очередь, сменяется авантюрной интригой с почти полным отсутствием психологического компонента в повести "Барышня-крестьянка".

Помимо самих повестей, важную роль играет персонаж рассказчика, Петра Ивановича Белкина. «В исследовательской литературе образ Белкина — нерешённая проблема». Если имя и фамилия этого человека являются одним из наиболее типичных русских сочетаний, то фамилия символизирует суетность, мышиную, в данном случае беличью, возню, всю сосредоточенную на дне сегодняшнем и не оставляющую времени для размышлений о душе, то есть те самые свойства, которые характеризуют маленького человека. (Является ли чеховский футлярный Беликов производным от Белкина?) Иван Петрович, помещик села Горюхино, человек незамысловатый, засыпающий от хозяйственных расчетов и смиряющийся с любым положением дел, как с воровством собственных крестьян, так и с социальной несправедливостью: «В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: чин чина почитай, ввелось бы в употребление другое, например: ум ума почитай? Какие возникли бы споры! И слуги с кого бы начинали кушанье подавать?». Эта усредненная обывательская «нравственность», считает Ап. Григорьев, является скудостью душевной: «Белкин пушкинский есть простой здравый толк и здоровое чувство, кроткое и смиренное, — вопиющий законно против злоупотребления нами нашей широкой способности понимать и чувствовать: стало быть, начало только отрицательное, — правое только как отрицательное, ибо представьте его самому себе — оно перейдет в застой, мертвящую лень, хамство Фамусова и добродушное взяточничество Юсова».

Наиболее полно проявляется внутренний облик Ивана Петровича в повести «Станционный смотритель». Повесть эта предваряется размышлениями Белкина о несчастной должности смотрителя, который получает критику, не заслуживая ее. Разве вина его в том, что он, выполняя просьбу проезжающего генерала и нарушая прямые обязанности, передает ему две последние тройки, включая курьерскую? Недалекость и "простота" характеризуют как размышления, так и действия Белкина. Он с радостью целует 14-летнюю дочь Самсона Вырина, не задумываясь ни о ее возрасте, ни о ее подневольном положении. Через несколько лет, обнаружив убитого горем Самсона, Белкин решает напоить его, чтобы выведать историю семейной трагедии. В финале повести мы узнаем, что Самсон Вырин скоро умер. Но Белкин не чувствует своей причастности ни к падению Дуни, ни к пьянству Вырина. И трудно определить, как незначительные, казалось бы, поступки могут привести к трагедиям и катастрофам. Где начинается и где заканчивается ответственность каждого? На самом деле, она бесконечна. И это самый христианский закон. Беспокойство Ивана Карамазова о неведомом ему ребенке — метафора Достоевского о мере ответственности человека за все происходящее в мире. Не замечая неосторожных слов, равнодушных жестов,

негуманных действий в обыденной жизни, мы умножаем общее зло, а значит, несем за него ответственность. Белкин же остается спокоен.

По словам М. Гершензона, герои повестей становятся "жертвами ходячей морали". Но какой морали! В таком случае они были бы прозаично скучными. Однако, при ближайшем рассмотрении, поступки героев кажутся аморальными с человеческой и духовной точек зрения. С точки зрения "ходячей морали" они выглядят как невинные шалости, глупости, игра случая.

Образ Петра Ивановича Белкина — это, по сути, главный "маленький человек" данного произведения. Эпиграф к произведению описывает его как фонвизинского "Недоросля", охотника за историями. Значимо полное название произведения: "Повести покойного Ивана Петровича Белкина". В небольшом предисловии издателя слово "покойный" относительно Белкина и его семьи используется 8 раз. Даже есть выражение "покойный автор". Покойный Белкин, ведущий других "покойных" героев, отразил в своих повестях собирательный образ первой "мертвой" души в русской литературе.

Сноски / Iqtiboslar / References

- [1] Аникин А. А. Тема маленького человека в русской классике [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.portal-slovo.ru/philology/37140.php>.
- [2] Белинский В. Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года // Избранные статьи. — М.: Детская литература, 1978. — С. 195–216.
- [3] Белинский В. Г. Горе от ума... Сочинение А.С. Грибоедова [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://flibusta.net/b/275071/read>.
- [4] Бочаров С. Г. О смысле «Гробовщика» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://flibusta.net/b/222041/read>.
- [5] Гаспаров М. Л. Русский стих начала XX века в комментариях. — М.: «Фортуна-Лимитед», 2001. — 288 с.
- [6] Гиппиус В. В. Повести Белкина // От Пушкин до Блока. — М.-Л.: Наука, 1966. — С. 7–45. Гоголь Н. В. Полн. собрание сочинений в четырнадцати томах. Т. 4. Ревизор [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://flibusta.net/b/249499/read>.
- [7] Гоголь Н. В. Шинель [Электронный ресурс] // Собрание сочинений в девяти томах. Т. 3. — Режим доступа: <http://flibusta.net/b/281553/read>.
- [8] Григорьев А. А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Статья первая // Григорьев А. Сочинения: в 2 т. Статьи, письма. — М., 1990. — Т. 2. — 510 с.
- [9] Гукасова А. Г. «Повести Белкина» А.С. Пушкина. — М.: Академия педагогических наук РСФСР, 1949. — 128 с.
- [10] Карпов А. С. Осип Мандельштам. Жизнь и судьба. — М.: РУДН, 1998. — 192 с.
- [11] Купреянова Е. Н. А.С. Пушкин // История русской литературы в 4-х томах. Том. 2. — Л.: Наука, 1981. — С. 288. Мандельштам Н. Я. Вторая книга. — М.: Согласие, 1999. — 750 с.
- [12] Новиков В. И. Книга о пародии. — М.: Советский писатель, 1989. — 544 с.
- [13] Одинокое В. Г. «И даль свободного романа...». — Новосибирск: Наука, 1983. — С. 113.
- [14] Подковыркин П. Ф. Болдинская осень в творчестве А.С. Пушкина // Лекции по русской литературе XIX века [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.distedu.ru/mirror/_litera/ic.asf.ru/~ppf/Lect.html.
- [15] Пушкин А. С. Пиковая дама. Арап Петра Великого. Повести Белкина. Дубровский. — М.: Книжный клуб, 2012. — 320 с.
- [16] Пушкин А. С. Письмо П.А. Плетневу от 9 декабря 1930 года // Цит. по: Вересаев В. В. Пушкин в жизни. — М.: Московский рабочий, 1987. — 702 с.
- [17] Пушкин А. С. Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Дубровский; Пиковая дама. — М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2012. — 189 с.
- [18] Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.rvb.ru/18vek/radishchev/01text/vol_1/03prose/021.htm.

-
- [19] Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века. — М.: Искусство, 1982. — 544 с.
- [20] Сумароков А. П. О домостроительстве [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://sumarokov.litinfo.ru/sumarokov/publicistika/public-41.htm>.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000